

ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ:
НАУКОВІ ЗАПИСКИ

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ

УДК 378.091.313:001.89

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14197437>

**Порівняльний аналіз професійної підготовки майбутніх фахівців
музичного мистецтва в Україні та Китайській Народній Республіці**

Лу Цзе,

аспірантка кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди,
61002, м. Харків, вул. Алчевських 29, Україна,

lujie8675@gmail.com

ORCID <https://orcid.org/0000-0003-1061-1940>

Прийнято: 03.11.2024 | Опубліковано: 21.11.2024

***Анотація:** Мистецтво посідає важливе місце в освітньому процесі, особливо в контексті вищої освіти. Враховуючи глобальну цифрову трансформацію суспільства, опанування мистецтвознавства дозволяє виховати освічених, толерантних і конкурентоспроможних фахівців, сприяючи розвитку критичного мислення, творчих здібностей і практичних навичок. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю інтеграції досвіду іноземних країн у систему професійної підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва для оновлення та вдосконалення наявних методів викладання. **Метою** роботи є порівняльний аналіз професійної підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва в Україні та Китайській Народній Республіці. **Методами** дослідження є огляд відповідної тематичної наукової літератури, аналіз нормативних документів, а також порівняння підходів до*

ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ: НАУКОВІ ЗАПИСКИ

викладання в обох країнах, виявлення переваг наявних відмінностей. Використано метод систематизації даних для виокремлення головних аспектів дослідження проблеми. Основні **результати** свідчать, що, попри наявність спільних рис, українська та китайська системи освіти суттєво відрізняються. Важливим є також інтеграція прогресивних засобів в освітній процес обох країн, що сприяє глибшому розумінню музикознавства, вивченню складних явищ та впровадженню цифрових елементів. Це дозволяє значно підвищити зацікавленість здобувачів освіти, забезпечуючи більш ефективну взаємодію з навчальними матеріалами, а також адаптувати процес навчання до їхніх освітніх потреб. **Висновки** дослідження підкреслюють необхідність перегляду наявної системи навчання мистецтва в Україні, а також підвищення кваліфікації викладачів за допомогою китайського досвіду. Подальші дослідження пов'язані з виявленням методів, що сприятимуть взаємному обміну знаннями й досвідом між Україною та Китайською Народною Республікою, гармонійному поєднанню ціннісних орієнтирів і професійних якостей, що визначають готовність особистості до здійснення культурно-мистецької діяльності та розв'язання професійних завдань.

Ключові слова: музична освіта, освітні системи, культурні відмінності, педагогічні підходи, навчальні програми.

ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ:
НАУКОВІ ЗАПИСКИ

A Comparative Analysis of the Professional Training of Future Music Specialists in Ukraine and the Republic of China

Lu Jie,

Postgraduate Student of the Department of Education and Innovative Pedagogy of
the H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University,

61002, Kharkiv, st. Alchevskykh 29, Ukraine,

lujie8675@gmail.com

ORCID <https://orcid.org/0000-0003-1061-1940>

Abstract: *An important part of education is the arts, especially in the context of higher education. Given the global digital transformation of society, the acquisition of art history allows to educate knowledgeable, tolerant and competitive specialists, promoting the development of critical thinking, creativity and practical skills. The relevance of the study is due to the need to involve foreign experience in the system of professional training of future music specialists in order to reform existing teaching methods. **The purpose** of the study is to compare the professional training of future music specialists in Ukraine and the Republic of China. **The research methods** include a review of relevant scientific literature, analysis of regulatory documents, as well as a comparison of teaching approaches in both countries, and identification of the advantages of existing differences. The method of data systematization was used to highlight the key aspects of the study. The main **results** show that despite the presence of common features, the Ukrainian and Chinese education systems differ significantly. It is also important to involve progressive tools in the educational process of both countries, which allows us to comprehend the depth of musicology, study complex phenomena, and integrate digital elements into learning. They facilitate deep interaction with educational materials, which*

*increases the interest of students and allows them to adapt learning to their academic needs. The **conclusions** of the study emphasize the need to revise the existing system of art education in Ukraine, as well as to improve the skills of teachers with the help of Chinese experience. Further research is related to the identification of methods that will facilitate the mutual exchange of knowledge and experience between Ukraine and the Republic of China, a symbiotic combination of values and professional qualities that determine the personality's ability to implement cultural and creative activities and solve professional problems.*

Keywords: *music education, educational systems, cultural differences, pedagogical approaches, study programs.*

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями. Професійна підготовка майбутніх фахівців музичного мистецтва – найважливіша ланка в забезпеченні високого рівня музичної освіти. У світі, де все більших обертів набирають цифрові технології та штучний інтелект, інтенсивнішою стає інтеграція різних культур і обмін знаннями, що зумовлює необхідність порівняння освітніх систем різних країн. Це дозволяє запозичити найкращі практики та вдосконалити методи підготовки майбутніх спеціалістів. Україна й Китайська Народна Республіка (далі – КНР) мають багаті культурні традиції та освітні системи, на розвиток яких вплинули різні соціальні й історичні умови. Порівняльний аналіз професійної підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва у цих країнах дає змогу глибше осягнути їхні специфічні особливості, виявити переваги та недоліки, знайти шлях до взаємозбагачення та покращення якості освіти.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання щодо професійної підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва в Україні та за кордоном

перебуває у фокусі наукової уваги багатьох українських і зарубіжних науковців.

Так, А. А. Харківська у своєму дослідженні зазначає, що на розширення та створення нових обріїв соціокультурного розвитку України впливають масштабна глобалізація та динамічна соціальна трансформація [1, с. 791]. Сучасним фахівцям освітньо-культурних галузей доводиться знаходити нові рішення та опановувати нові можливості, які докорінно трансформують зміст і характер освіти.

Аналізуючи динаміку парадигми нинішньої мистецької освіти, О. М. Бордюк та В. М. Слабко підкреслюють важливість збереження національних і культурних традицій, наявних досягнень педагогіки, залучення досвіду багатьох поколінь для відтворення національного менталітету, з одного боку, та вагомість зміцнення інтернаціональних контактів у сфері професійної підготовки фахівців у галузі музичної освіти – з іншого [2, с. 10]. Ч. Лю та Х. Чень зазначають, що нові світові реалії вимагають від фахівців такого рівня підготовки, який характеризується високо розвиненою духовною культурою, а також наявністю навичок свідомого самовизначення й відповідального вибору життєвого шляху [3, с. 263].

Ц. Го стверджує, що ефективна підготовка спеціалістів складається з таких взаємопов'язаних компонентів, як теоретичні знання, практичні навички, психологічна допомога та правильна педагогічна методика [4, с. 7]. Лише в гармонійному збалансуванні ці елементи можуть сформувати компетентних і конкурентоспроможних педагогів, які здатні швидко адаптуватися до мінливого світу. Т. І. Мієр переконана, що з 2019 року освітні системи України та КНР знаходяться в процесі глибинної реформи [5, с. 94]. Освітняни перебувають в пошуку оптимальних шляхів подальшого розвитку вищої освіти, можливостей її виходу на світовий рівень.

Так, якщо Україна лише розпочинає власний шлях до всебічної трансформації системи вищої освіти, то, за словами Т. Собченко та Н. Смолянюк, КНР – найбільш прогресивна країна світу у власному технологічному розвитку [6, с. 261]. На думку Н. А. Овчаренко, дослідження міжнародного музичного мистецтва є критично важливим для інтеграції України в європейське освітнє середовище [7, с. 157].

С. Сімакова та В. Ушмарова наголошують, що якісне освітнє середовище закладу вищої освіти безпосередньо впливає на професійну компетентність майбутнього спеціаліста та є механізмом, який складається з матеріально-технічного, духовного та соціального компонентів, що, своєю чергою, забезпечує як особистісний, так і професійний розвиток кожного здобувача вищої освіти [8, с. 256].

За спостереженнями Л. В. Беземчук та У. Юе, як в українській, так і в китайській тематичній науковій літературі чітко простежується зміна концепту «освіти як викладання» на ідею «освіта як творчість», що передбачає пошук можливостей для всебічного розкриття творчого потенціалу особистості, які спрямовані на конструювання прогресивного майбутнього [9, с. 16]. На думку Г. С. Корчагіної та Чж. Ян, якщо розглядати лише китайську освіту, то можна помітити, що з настанням ХХІ століття у ній пропагується новаторський дух, а все більша увага приділяється вихованню освічених фахівців із високим рівнем навичок [10, с. 18].

Підсумовуючи результати, отримані українськими та китайськими науковцями, можна стверджувати, що якісна підготовка – запорука успіху майбутніх фахівців музичного мистецтва, яка досягається не лише внаслідок набуття теоретичних знань та практичних навичок, а й завдяки вивченню досвіду прогресивних країн.

Виокремлення нерозв'язаних раніше частин загальної проблеми.

Попри значну кількість досліджень, порівняльний аналіз професійної підготовки в Україні та КНР виявляє низку нерозв'язаних питань, які не знайшли свого повноцінного відображення в сучасній науковій літературі. Серед них можна виокремити структуру освітніх програм і методику викладання. Необхідно також дослідити, як в обох країнах теоретичні заняття поєднуються з практичними та як це впливає на формування професійних компетентностей спеціалістів. Окрім цього, актуальним залишається питання, що стосується професійного розвитку та підвищення кваліфікації. Варто розглянути, які можливості для кар'єрного зростання існують в Україні та КНР і як вони впливають на рівень викладацької діяльності. Ці причини й стали поштовхом до здійснення дослідження, у якому визначено особливості професійної підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва України й Китайської Народної Республіки, та встановлено, наскільки українські методи викладання, структура освітніх програм, можливості для професійного розвитку та інші компоненти освітньої системи відрізняються від китайських.

Формулювання цілей статті (визначення завдання). Мета дослідження – здійснити порівняльний аналіз системи професійної підготовки з музичного мистецтва в Україні та КНР, а також визначити практики, які можуть покращити якість освіти в обох країнах.

Завдання дослідження:

1. Розглянути внутрішні особливості України та КНР, з'ясувати їхній вплив на професійну підготовку спеціалістів музичного мистецтва, а також дослідити, як національні традиції, культура, особливості менталітету та цінностей здатні сформувати ефективні підходи до навчання й виховання.

2. Проаналізувати освітні програми підготовки фахівців музичного мистецтва в Україні та КНР, виявити спільне й відмінне.

3. Визначити можливості професійного розвитку та оцінити ефективність освітнього середовища в обох країнах.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих наукових результатів. Трансформація системи вищої освіти в галузі мистецтва в Україні на засадах її інтеграції в європейський освітній простір потребує докорінного перегляду її змістових, нормативних і методичних компонентів, враховуючи надбання європейського досвіду. З огляду на це, особливу увагу необхідно приділити китайському досвіду професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі музичного мистецтва, оскільки КНР має унікальні традиції та багатий досвід у цій сфері. До того ж дослідження та запозичення досвіду прогресивних іноземних країн є обов'язковою вимогою, за якою оцінюється якість освітніх програм, адже наближення їхнього змісту до європейських стандартів посилює можливості інтернаціоналізації вищої мистецької освіти та показника, що стосується академічної мобільності її здобувачів.

Докорінні зміни, що спостерігаються у світі, вносять власні корективи в розвиток професійної освіти [1, с. 795]. Здебільшого в усіх випадках першою ознакою змін вища педагогічна система. Беручи до уваги стрімкі темпи її цифрової трансформації, необхідно вчасно реагувати на зміни та трансформувати зміст професійної підготовки вчителя. Фахівці музичного мистецтва не є винятком, тому впровадження нових курсів і вибіркових дисциплін, корегування окремих розділів програм, викладацьких методів є неunikним.

Для якісного освітнього середовища найбільшу значущість має професійна підготовка майбутніх фахівців. Це зумовлено її впливом на якість навчання та розвиток здобувачів освіти. Підходи до навчання в різних країнах

суттєво відрізняються з огляду на освітні, культурні та соціальні відмінності [4, с. 7].

Головні складові ефективної підготовки майбутніх спеціалістів гармонійно поєднують теоретичні знання й практичні навички, психологічну підготовку та педагогічні інструменти. Таке поєднання сприяє вихованню освічених і компетентних фахівців, які здатні швидко реагувати на нові виклики зовнішнього світу. В Україні та КНР спостерігаються різні методи підготовки фахівців музичного мистецтва, що демонструє унікальні освітні традиції й цінності. Водночас обидві країни спрямовані не лише на опанування академічних знань, а й на здобуття практичних навичок, які необхідні для результативного викладання та виховання майбутніх спеціалістів.

Музичне мистецтво слугує культурним об'єктом для будь-якої цивілізованої країни, завдяки якому досліджується історія й менталітет народу, традиції та досвід, необхідні для виховання наступного покоління [1, с. 791]. З огляду на це, важливо проаналізувати особливості професійної підготовки майбутніх спеціалістів музичного мистецтва як України, так і інших країн, зокрема КНР як однієї з найпрогресивніших країн світу. Музичне мистецтво тут зазнає постійних трансформацій, неперервно розвивається. Музикознавство в КНР – один із найпопулярніших напрямів серед молоді, який охоплює музичну освіту та виконавську діяльність. Основні здобутки музичного мистецтва зображено на рисунку 1.

Рисунок 1.

Головні цінності музичного мистецтва

Джерело: власна розробка автора

Майбутні фахівці музичного мистецтва в Україні та КНР відіграють надзвичайно важливу роль у відродженні та збереженні етнічних культурних традицій [11, с. 34]. Вивчення національної музичної культури – важлива складова частина музично-педагогічного процесу в закладах освіти України, завдяки якій можна реалізувати багатогранний виховний потенціал національного мистецтва та розв’язувати проблеми культурного розвитку здобувачів освіти [12, с. 298]. У межах професійної підготовки для здобувачів вищої освіти України проводяться спеціальні лекційні заняття з історії музичної культури, а також здійснюється розвиток національних музичних традицій.

Система професійної підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва КНР постійно вдосконалюється. Забезпечуючи повноцінне

збереження традиційних форм освітньої системи, з'являються інноваційні інструменти для організації безперервної освіти педагогів у межах традиційних форм освітньої системи [13, с. 119]. У КНР поширеними є мультимедійні засоби, які значно спрощують освітній процес. Варто зазначити, що уряд КНР сприяє постійній модернізації рівня адаптованості та конкурентоспроможності китайських викладачів.

Для українського музичного мистецтва в закладах вищої освіти принципово важливим є включення в навчальні плани музичних традицій різних культур і релігійних вірувань. Головним стає мистецтво нації, її етнічні традиції та фольклор. Водночас зміст навчального матеріалу охоплює також культуру народів, які проживають на спільній локальній території [14, с. 66].

У КНР музичне мистецтво стає невіддільною ланкою гуманітарної освіти, посівши чільне місце в культурно-освітній діяльності здобувачів вищої освіти. Необхідно акцентувати на тому, що передумови для цього почали створюватись ще в далекому 1912 році, коли міністр освіти нещодавно створеної Китайської Республіки Юаньпей Цань наголосив на провідній ролі естетичної освіти та визначив музику головним компонентом навчання [15, с. 82].

В Україні, як і в КНР, система професійної підготовки фахівців музичного мистецтва здійснюється за трьома рівнями вищої освіти: бакалавр, магістр, доктор. Освітній процес реалізовується в різних типах освітніх закладів: академіях, консерваторіях, педагогічних, національних і міжнародних закладах вищої освіти [4, с. 9]. Освітні програми містять як теоретичні курси з музикознавства, історії мистецтва й педагогіки, так і практичні заняття. Особлива увага зосереджена на розвитку творчості здобувачів освіти, формуванні педагогічної майстерності, опануванні методик викладання музики. До того ж до наявних освітніх програм долучено курси з

використання прогресивних технологій у музичному мистецтві, що дає можливість майбутнім спеціалістам ефективно використовувати на практиці новітні навчальні засоби.

У процесі побудови сприятливого освітнього середовища важливим є дотримання встановлених правил і норм. Так, в Україні основними документами, які регулюють професійну підготовку майбутніх фахівців музичного мистецтва, є Закон України «Про освіту», Закон України «Про вищу освіту», Стандарт вищої освіти за спеціальністю «Музичне мистецтво», Концепція розвитку педагогічної освіти [1, с. 792].

Щодо КНР, то тут професійна підготовка також має багаторівневу структуру та реалізовується в закладах вищої освіти. Освітні програми КНР значну увагу приділяють технічним аспектам музичного мистецтва, таким як, наприклад, вивчення нотної грамоти тощо. Важливе значення надається національній ідентичності, що відображається в опануванні китайської музичної спадщини. Не можна оминати увагою й те, що в КНР активно використовуються новітні методи викладання, зокрема інтерактивні, імерсивні та мультимедійні технології [6, с. 263].

До основних нормативних документів, які регулюють професійну підготовку майбутніх фахівців із музичного мистецтва в КНР, належать «Закон про вищу освіту», «Дипломне навчання та викладання в педагогічних коледжах і університетах», «План реалізації огляду та оцінки (2021–2025 рр.)», «Закон про підготовку вчителів» тощо [1, с. 793]. Вищезазначені документи є фундаментом для подальшої розробки освітніх програм і навчальних планів для майбутніх спеціалістів із музичного мистецтва.

Тривалість навчання також варіюється та залежить від типу закладу освіти [5, с. 97]. У Китайській Народній Республіці, як і в Україні, існують різні освітні моделі. Проте саме в закладах вищої освіти тривалість навчання

для отримання ступеня бакалавра становить чотири роки. В обох країнах для здобувачів існує можливість після отримання першого освітнього рівня продовжити навчання в магістратурі. У такому випадку навчання продовжується ще на кілька років. Щодо типів освітніх закладів, то педагогічних університетів у КНР близько 40, а в Україні лише 15, тоді як закладів освіти, де можна навчатись за педагогічним спрямуванням, значно більше – близько 50 в Україні та понад сто в КНР [9, с. 15].

Майбутній спеціаліст із музичного мистецтва як в Україні, так і в КНР повинен за весь період навчання отримати ґрунтовну теоретичну, практичну та методичну підготовку. Для обох країн спільним є збалансована кількість загальних і фахових дисциплін. Так, професійна підготовка з мистецького напрямку в обох країнах передбачає вивчення таких дисциплін, як іноземна мова, українська або китайська мова за професійним спрямуванням, політологія, соціологія і філософія, історія та культура України або КНР, зарубіжна література та інші обов'язкові й вибіркові дисципліни. Проте варто зазначити, що в КНР значно більше кредитів виділяється на вивчення іноземної мови та суспільно-гуманітарних дисциплін. В обох країнах майбутні фахівці музичного мистецтва вивчають такі фахові дисципліни, як теорія музики, вокал і аналіз творів, психологія та педагогіка, хоровий спів, гра на музичних інструментах тощо. У КНР особливістю підготовки майбутніх спеціалістів з музики є обов'язкове опанування одного з національних музичних інструментів і вивчення регіональної історії музичного мистецтва. Отже, зміст деяких дисциплін визначається локацією університету [3, с. 265].

Варто зазначити, що в КНР існують також і недоліки в професійній підготовці майбутніх спеціалістів із музики. Так, серед них можна виокремити недостатню кількість індивідуальних занять, що спричинено недостатньою кількістю науково-педагогічних працівників університету. Як наслідок, уже

зараз можна спостерігати за поступовим збільшенням кількості китайських магістрів у закладах вищої освіти України та пострадянського простору. Процес підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва передбачає також проходження педагогічної практики в закладах загальної середньої освіти, де здобувачі освіти зможуть удосконалити педагогічну майстерність, проводити заняття та ставати організаторами виховних заходів. У різних закладах освіти особливості та тривалість такої практики відрізняється.

Обидві з досліджуваних країн забезпечують можливості для професійного розвитку й підвищення кваліфікації педагогів шляхом залучення до активної участі в семінарах, майстер-класах, конференціях тощо. Для педагогів це слугує неоціненною можливістю підтримувати високий рівень професійної компетентності та бути невіддільною частиною новітніх досягнень в освітньо-культурній галузі. Порівняння професійної підготовки фахівців музичного мистецтва в КНР і Україні подано в таблиці 1.

Таблиця 1

Порівняльний аналіз професійної підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва в Україні та Китайській Народній Республіці

Параметр	Україна	Китайська Народна Республіка
Освітні рівні	Бакалаврат, магістратура, докторантура	Бакалаврат, магістратура, докторантура
Нормативно-правові документи	Закон України «Про освіту» та Закон України «Про вищу освіту», Стандарт вищої освіти за спеціальністю «Музичне мистецтво», Концепція розвитку педагогічної освіти	«Закон про вищу освіту», «Дипломне навчання та викладання в педагогічних коледжах і університетах», «План реалізації огляду та

ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ: НАУКОВІ ЗАПИСКИ

		оцінки (2021–2025 рр.)», «Закон про підготовку вчителів»
Дисципліни	Теорія музики та сольфеджіо, мистецтво в культурі сучасності, музична інформатика тощо	Теорія музики та сольфеджіо, музичний аналіз багатоголосся та запис, історія китайської музики тощо
Методи викладання	Традиційні, з індивідуальним підходом. Поступова інтеграція новітніх технологій	Традиційні китайські традиції в поєднанні зі штучним інтелектом та імерсивними технологіями
Інновації	Мультимедійні технології та інтерактивні методи	Штучний інтелект, поширення технології цифрових двійників
Методи оцінювання знань	Практичні та теоретичні іспити, захист наукових робіт здобувачами освіти (курсіві, дипломні тощо), поточні контрольні зрізи	Практичні заняття, захист наукових робіт здобувачами освіти (курсіві, дипломні тощо)
Компетентності	Естетичне виховання, творчі здібності, педагогічні навички	Культурна ідентичність, інформаційна обізнаність, технічна компетентність

Джерело: власна розробка автора

Попри наявність спільних характеристик, існують також і суттєві відмінності. У КНР, до прикладу, освітні програми охоплюють як традиційні, так і сучасні дисципліни. Особливістю китайської системи є глибинне вивчення національних традицій. Інституційні умови в обох державах також відрізняються. Так, в Україні, в умовах повного реформування, важливою стає інтеграція європейського досвіду. Водночас матеріально-технічне забезпечення часто залишається на доволі низькому рівні. У КНР, навпаки, влада бере активну участь в розвитку освітньої галузі. Значні інвестиції в

розвиток матеріально-технічної бази наочно це демонструють. У КНР важливим є зміцнення міжнародної співпраці та розвиток процедури обміну досвідом. Китайські університети забезпечені надсучасними технологіями та лабораторіями, спеціалізованими цифровими класами тощо. Отже, навчання музичного мистецтва в Україні та КНР суттєво відрізняється, що наочно демонструє їхню автентичність та особливість.

Підготовка майбутніх фахівців музичного мистецтва передбачає опанування відповідних навичок, знань та вмінь у галузі професійної діяльності, які становлять важливу складову частину їхньої професійної компетентності. Підготовка спеціалістів із музичного мистецтва має базуватися на розвитку професійної культури, підготовці до самовдосконалення та саморозвитку, обов'язковій продуктивній практиці. Багатокомпонентність професійної культури майбутнього фахівця музичного мистецтва реалізується в процесі здобуття вищої освіти та передбачає розвиток естетичного досвіду, співпраці викладачів і здобувачів освіти, створення особливого творчого середовища, забезпечення неперервності освіти. Підготовка майбутніх фахівців музичного мистецтва до навчання та професійного розвитку – вагома складова частина їхньої фахової підготовки.

Висновки. Під час дослідження визначено, що порівняльний аналіз дає змогу дослідити головні особливості, спільне та відмінне в освітніх системах обох країн. В Україні головним є гармонійне балансування між теоретичними знаннями, практичними навичками та історією музики. Натомість у КНР, разом з інноваційними методами викладання, вагомий вплив має збереження та передавання національних музичних традицій. Українське освітнє середовище сприяє розвитку індивідуальності та стимулює творчий потенціал фахівців, китайська система зосереджена на технічних навичках і осягненні традиційного мистецтва.

Розглянувши внутрішні особливості України та КНР, можна стверджувати, що національні особливості значно впливають на професійну освіту. Так, у КНР обов'язковим є опанування одного з національних музичних інструментів і вивчення регіональної історії музичного мистецтва. Отже, зміст деяких дисциплін визначається місцем розташування закладу вищої освіти. Під час аналізу освітніх програм підготовки фахівців музичного мистецтва було з'ясовано, що в Україні, як і в КНР, існують три освітні рівні – бакалаврат, магістратура та докторантура. Щодо дисциплін, то в обох країнах основними є теорія музики та сольфеджіо. Визначено, що обидві країни надають усі необхідні можливості для професійного розвитку викладачів музичного мистецтва. В Україні важливою є інтеграція європейського досвіду, що дозволяє викладачам обмінюватись досвідом і набувати нових знань. У КНР уряд виділяє значні кошти для матеріально-технічного забезпечення: у багатьох університетах збудовано надсучасні лабораторії, віртуальні класи тощо. Освітнє середовище обох країн можна вважати ефективним.

Зважаючи на актуальність проблематики, подальші наукові дослідження доцільно спрямувати на визначення можливостей імплементації позитивного іноземного досвіду, зокрема й китайського, для вдосконалення методик підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва в Україні.

Список використаних джерел

1. Харківська А. А. Особливості професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в КНР та Україні. *Актуальні питання у сучасній науці*. 2023. № 10 (16). С. 789–798. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-10\(16\)-789-798](https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-10(16)-789-798)

2. Бордюк О. М., Слабко В. М. Транскультурний підхід до фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва як пріоритет сучасної неперервної освіти (українсько-китайський досвід). *Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи*. 2023. № 94. С. 9–14. DOI: <https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2023.94.02>

3. Лю Ч., Чень Х. Становлення та розвиток сучасної професійної музичної освіти в КНР. *Педагогічний альманах*. 2017. № 36. С. 263–268. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2017_36_47 (дата звернення: 23.08.2024).

4. Го Ц. Порівняльний аналіз професійної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва в Україні та Китайській Народній Республіці. *Педагогічна Академія: наукові записки*. 2024. № 8. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12794736>

5. Мієр Т. І. Транскультурна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва на засадах компетентнісного підходу в університетах України і Китаю. *Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології*. 2023. № 5–6. С. 93–101. URL: <https://pedscience.sspu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/11/%D0%D1%96%D1%94%D1%80.pdf> (дата звернення: 13.08.2024).

6. Собченко Т., Смолянук Н. Нова парадигма навчання майбутніх фахівців мистецьких дисциплін в КНР в епоху штучного інтелекту. *Physical culture and sport: scientific perspective*. 2024. № 2 (1). С. 261–266. DOI: <https://doi.org/10.31891/pcs.2024.1.79>

7. Овчаренко Н. А. Напрями модернізації професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. *Педагогічний процес: теорія і практика*. 2013. № 4. С. 154–162. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pptp_2013_4_18 (дата звернення: 13.08.2024).

8. Сімакова С., Ушмарова В. Формування готовності майбутніх фахівців музичного мистецтва до професійного самовдосконалення як складова професійної підготовки. *Здобутки та досягнення прикладних та фундаментальних наук XXI століття: III Міжнародна наукова конференція* (м. Черкаси, 29 липня 2022 р.). Черкаси, 2022. С. 254–257. URL: <https://archive.mcnid.org.ua/index.php/conference-proceeding/article/view/185> (дата звернення: 13.08.2024).

9. Беземчук Л. В., У. Юе. Підготовка майбутніх музично-педагогічних працівників в Україні та КНР до викладання оновленого змісту шкільної середньої освіти на принципах інтеграції. *Professional Art Education*. 2023. № 4 (1). С. 14–23. DOI: <https://doi.org/10.34142/27091805.2023.4.01.02>

10. Корчагіна Г. С., Ян Чж. Проблема професійної підготовки вчителів музики в КНР. *Інноваційна педагогіка: загальна педагогіка та історія педагогіки*. 2021. № 36. С. 17–20. DOI: <https://doi.org/10.32843/2663-6085/2021/36.2>

11. Хайцзюань Л., Пономарьова Н. Застосування інтернет-ресурсів навчально-організаційного призначення у підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва в Україні та КНР. *Засоби навчальної та науково-дослідної роботи*. 2024. № 62. С. 32–54. DOI: <https://doi.org/10.34142/2312-1548.2024.62.03>

12. Баовень Л. Особливості етнокультурної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. *Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в XXI столітті : міжнар. період. зб. наук. пр.* 2021. Вип. 3. С. 297–299. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/10228> (дата звернення: 13.11.2024).

13. Мкртічан О. А., Чжоу Чж. Підвищення педагогічної кваліфікації вчителів музичного мистецтва в КНР. *Вісник Національного університету*

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. 2019. № 1. С. 117–121. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnuchkpn_2019_1_25 (дата звернення: 23.08.2024).

14. Янь Л. Професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва в полікультурних реаліях. *Імідж сучасного педагога*. 2021. № 6 (201). С. 65–67. DOI: [https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-6\(201\)-65-67](https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-6(201)-65-67)

15. Чженьсюань Ф. Основні тенденції розвитку музичної освіти Китаю у XX ст.: поєднання традицій та інновацій. *Засоби навчальної та науково-дослідної роботи*. 2020. № 51. С. 77–87. DOI: <https://doi.org/10.34142/2312-1548.2018.51.06>